

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Саидова Д.Н.

**Астрахан давлат техника университети Тошкент вилояти филиали,
Тошкент давлат аграр университети доценти, и.ф.н.**

Глобал пандемия ва дунё иқтисодиётидаги беқарор ривожланишнинг мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини инкор этиб бўлмайди. Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Глобал пандемия озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга жиддий эътибор қаратиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлади”[1]. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотларига кўра, 2021 йилда дунё озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича жаҳон рейтингида Ўзбекистон 78-ўринда бўлиб, индекс кўрсаткичи 53,8 ни ташкил қилди ва 2019 йилга нисбатан 2 поғонага кўтарилган. Тўпланган балл Ўзбекистонга озиқ-овқат хавфсизлиги даражаси ўртача бўлган бир гуруҳ мамлакатларда ўз ўрнини сақлаб қолишга имкон берди [2].

Ўзбекистонда 2000-2020 йиллар оралиғида мамлакатимиз доимий аҳолиси сони 1,4 мартага ошиб, жами экин майдонлари ҳажми 12,1 %га қисқарган бўлишига қарамай, озиқ-овқат маҳсулотларидан буғдой ишлаб чиқариш 1,63, картошка 4,29, сабзавотлар 3,5, полиз 4,72, мевалар 3,62, узум 2,62, гўшт (тирик вазнда) 3.0, сут 3.03. ва тухум 6,23 мартага ошди [7]. Энг муҳими бу ўсиш экстенсив омиллар эмас, балки ҳосилдорлик ва маҳсулдорлик каби интенсив омиллар таъсирида юз берди.

Мамлакатда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини таъминлаш даражаси 2019 йилда республика Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган тиббий меъёрлар бўйича озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли ҳисобланиб, 2020 йилда нон маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун буғдой билан ўзини таъминлаш даражаси 32,6 фоизни, мева ва резаворлар билан -14,4 фоизни, гуруч билан -58,1 фоизни, полиз маҳсулотлари билан -65.4 фоизни, тухум билан-68,3 фоизни, балиқ маҳсулотлари билан-43 фоизнигина

ташкил этади. Мазкур маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш мамлакатда аҳоли жон бошига тўғри келадиган маҳсулотлар истеъмолини сифат томонга ўзгартиради.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини таъминлаш даражаси, 2020 йил [7]

№	Маҳсулот тури	Ўлчов бирлиги	2020 йил	Аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган (аҳоли сони 34,558 млн.киши)	Ўртача бир кишига 1 йилда талаб қилинган меъёр, кг	Озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини таъминлаш даражаси, % да
1	Бугдой	минг тонна	6016,3	27,5	84,2	32,6
2	Шоли	минг тонна	284,9	8,2	14,2	58,1
3	Дуккакли дон экинлари	минг тонна	330,9	9,6	5,4	177,3
4	Картошка	минг тонна	3143,5	91,0	48,6	187,2
5	Сабзавотлар, жами	минг тонна	10459,5	302,7	107,1	282,6
6	Полиз, жами	минг тонна	2134,4	23,5	35,9	65,4
7	Мевалар ва резаворлар	минг тонна	2864,0	9,5	65,8	14,4
8	Узум	минг тонна	1639,2	47,4	15,5	306,0
9	Гўшт (тирик вазнда)	минг тонна	2 526,2	55,4	44,2	125,3
10	Сут (сут маҳсулотлари)	минг тонна	11 009,9	318,6	301	105,8
11	Тухум	миллион дона тонна	7 825,0	226,4	331,7	68,3
12	Балиқ	минг тонна	144,08	4,2	9,7	43,0

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш Ўзбекистоннинг мустақиллигини, мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий барқарорликни таъминлашнинг гарови ҳисобланади. Ер юзида иқлим ўзгаришининг

натижасида юз бераётган табиий офатлар, ерларни суғориш учун сув танқислиги, қурғоқчилик каби вазиятлар озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни қийинлаштирмоқда. Оқибатда дунё озиқ-овқат бозорларида нарх-наво кўтарилиб бормоқда. Жаҳоннинг 54 мамлакатида оилалар моддий аҳволи даражасининг пасайиши кузатилгани, 20дан зиёд давлат аҳолисининг асосий қисми очликдан қийналаётгани, 12 та мамлакатда аҳолининг ўртача умр кўриши қисқаргани, сўнги йилларда дунё аҳолисининг 840 миллиондан ортиғи очликдан азият чекаётганлиги бунинг яққол далилидир [2]. Шунинг учун ҳам бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига жуда катта аҳамият берилади.

Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Халқимиз саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, биз учун ҳаётий муҳим масаладир. Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан мақсад – иқтисодий фойда кўриш билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборатдир”[3].

Турли ташқи таъсирлар натижасида бутун дунёда озиқ-овқат таъминоти соҳасида жиддий хатарлар вужудга келаётган бир пайтда республикамизда озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш борасида диққатга сазовор тадбирлар амалга оширилаётганини қайд этиш жоиз. Шу билан бирга мамлакатимиз озиқ-овқат бозорларида айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархларининг ошиб бориши ва тебраниши (волатиллиги) кузатилди. Аҳолини ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш ва нархлар тебранишининг олдини олиш мақсадида минимал ва максимал нархларни қўллаган ҳолда давлат харид ва товар интервенцияларини жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Давлат харид интервенциялари бозорга талабдан ортиқча қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари кириб, уларнинг нархлари тушиб кетган ҳолларда, фермер ва деҳқонлар зарар кўрмаслиги учун киритилган минимал нархларни сақлаб туриш мақсадида бозордаги ортиқча маҳсулотни минимал кафолатланган нархда давлат захираларига сотиб олиш, давлат товар

интервенциялари эса бозорда тақчиллик юзага келиб, маҳсулотлар нархлари кескин кўтарилиб кетган ҳолларда, тақчилликни бартараф этиш ва максимал нархларни сақлаб туриш мақсадида захирадаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш орқали амалга оширилиши мақсадга мувофиқ [9].

Деҳқончилик маҳсулотлари ҳосилдорлиги ва чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш вазифаларини ҳал этиш учун замонавий агротехнологиялар жорий этилишини рағбатлантириш, қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш ва тайёрлаш, тақсимлаш, қайта ишлаш ва сотишнинг самарали тизимини яратиш ҳам муҳим. Хусусан, бутун йил мобайнида ҳам озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлайдиган, ҳам нархларнинг мавсумий ўзгариб туришини пасайтирадиган механизм яратиш лозим. Шу нуқтаи назардан янги ва қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг самарали усуллари татбиқ этиш лозим.

2030 йилга бориб Ўзбекистон ўртача даражадан юқори даромад оладиган мамлакатлар гуруҳига ўтиши мақсад қилинган. Бу турмуш тарзи, хулқ-атвор андозалари, овқатланиш таркибини тегишли тарзда ўзгаришига олиб келади. Шуларни эътиборга олган ҳолда бир қанча товарлар бўйича қайта ишланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари улуши ўсишини таъминлаш зарур бўлади. Қолаверса, овқатланиш стандартлари ва меъёрларини жорий этиш (шу жумладан, микроэлементлар ва зарур нутриентлар мавжуд бўлиши, зарарли моддалар, турли қўшимчалар, бўёқлар, таъм берувчилар, эмульгаторларни назорат қилиш, тайёрлаш, ташиш технологияларига риоя қилишни назорат қилиш), шунингдек, овқатланиш сифати устидан назорат қилиш механизмини янада ривожлантириш лозим. Аҳолининг овқатланиш моделини яхшилаш мақсадида соғлом овқатланиш тўғрисидаги зарур ахборотни тарқатиш, бу борада тиббиёт муассасалари фаоллигини ошириш лозим.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси. 2020 йил 29 декабрь.
2. <http://www.fao.org>

3. Мирзиёев Ш.М. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – энг долзарб масала. 10 апрель 2020 й. www.president.uz/uz/lists/view/3493.
4. <http://oziq-ovqat.uz/uz/press/foodnews/2014/12/192>.
5. www.fao.org/sustainable-development-goals.
6. www.agro.uz
7. www.stat.uz
8. www.ifpri.org 2020 Global Food Policy Report.
9. Саидакбаров Х.Х., Саидова Д.Н. Научно-практический журнал «Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования» № 2 (5). С.189- 192
10. Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А . [Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги](#). - Укув кулланма. Т.:—УзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси| босмахонаси нашриёти, 2016.
11. Saidova D.N. Issues of ensuring food security and increasing the competitiveness of agriculture in the region. Bulletin of science and education, 2019.
12. Saidova D. Improving the competitiveness of the agricultural sector as a factor in the food security of the region. South Asian Journal of Marketing and Management Research.2019, pp. 47-54. <https://www.indianjournals.com>.